

ИЗУЧЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ ПРИМЕНЕНИЯ ИИ В МЕДИЦИНЕ

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА -

определить этические принципы и алгоритмы использования ИИ в медицине.

Приглашаем Вас ответить на вопросы анкеты:
<https://forms.gle/A6nBxJ812sHRBN249>

Общественное обсуждение

НАУЧНЫЕ СЕМИНАРЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЦЕНТРА БИОЭТИКИ СОВМЕСТНО С ЦЕНТРОМ СОЦИАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ И БИОЭТИКИ ИНСТИТУТА ФИЛОСОФИИ НАН БЕЛАРУСИ

научно-методический семинар

Этические принципы использования искусственного интеллекта при проведении научных исследований (на примере биомедицинских исследований)

30 марта 2023 четверг 16:00

История философии НАН Беларуси, ул. Сурганова, д.1, корп.2
Аудитория 510

Докладчики:
канд. филос. наук Соколыч В.М. (БелМАПО)
канд. мед. наук Разуванов А.И. (РНЦ МРБ)
Чехович Н.И. (ИГиЛ)

Предварительная регистрация:
название на русском языке
biomedicinercb@gmail.com

Сектор социальной экологии и биотехники

История философии НАН Беларуси, ул. Сурганова 1, корп.2
<http://philosophy.by/ru/>
<https://bioethics.belmapo.by/>

Докладчики: докторант Института философии НАН Беларуси, к.ф.н., доцент, руководитель Респ. Центра биоэтики Соколыч Валерия Николаевна.

ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ НАН БЕЛАРУСИ
РНЦ МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР БИОЭТИКИ

ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА (ИИ) В МЕДИЦИНЕ

На основании проанализированных научных материалов, данных проведенного опроса и результатов интервьюирования специалистов предлагаем иерархию этических принципов использования ИИ в медицине

ЭТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИИ В МЕДИЦИНЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ:

- разработку этических принципов использования ИИ в медицине
- соответствующее обучение медицинских работников и исследователей в области медицины
- подготовку предложений для разработки нормативных документов по использованию ИИ в медицине
- разработку рекомендаций и чек-листов для исследователей и исследовательских этических комитетов
- соответствующее обучение исследователей и членов исследовательских этических комитетов
- разработку алгоритмов связи разработчика и пользователя в медицинской деятельности

ПРИМЕНЕНИЕ ИИ В МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ И МЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ - НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ. ИИ СПОСОБЕН РЕВОЛЮЦИОНИЗИРОВАТЬ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СИСТЕМУ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ НА ОРГАНИЗАЦИОННОМ, ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ И КЛИНИЧЕСКОМ УРОВНЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЛУЧШАЯ УХОД ЗА ПАЦИЕНТАМИ, КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ВРАЧЕБНЫХ ПРЕДПИСАНИЙ, ПОДБОР УЧАСТНИКОВ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИСПЫТАНИЙ.

